

UO‘K: 631.8:634.87

O‘ZBEKISTONDA UZUMCHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR

G.Boyqulova, assistent

“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining uzumchilik sohasini rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar, shuningdek, uzumchilikning tarmoqlari va xalq xo‘jaligidagi o‘rni, dunyo davlatlari mavjud tok plantatsiyalari, xususan, O‘zbekistonda ekiladigan toklarning botanik kolleksiyasi haqida ilmiy ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: uzumchilik, “Oltiariq tajribasi”, “in-vitro” laboratoriyalari, tok o‘stirish va uzum yetishtirish, xo‘raki uzum, mayiz, Xishrov kishmishi, Tarnoye, uzumshunos olimlar va xalq seleksionerlari.

Абстракт: В данной статье представлены научные сведения о проводимой работе по развитию виноградарства Республики Узбекистан, о также отраслей виноградарства и его роле в народном хозяйстве, существующих виноградных плантациях стран мира, в частности, ботанической коллекции виноградных лоз, высаженных в Узбекистане.

Ключевые слова: виноградарство, “эксперимент Алтыариқ”, лаборатории “ин-витро”, виноградарство и виноградарство, виноград Хораки, изюм, Хишровский изюм, Тарное, ученые-виноградари и народные селекционеры.

Abstract: This article provides scientific information about the work carried out on the development of the viticulture sector of the Republic of Uzbekistan, as well as the branches of viticulture and its role in the national economy, the existing vine plantations of the countries of the world, in particular, the botanical collection of vines planted in Uzbekistan.

Key words: viticulture, "Altyariq experiment", "in-vitro" laboratories, vine growing and grape growing, khoraki grapes, raisins, Khishrov raisins, Tarnoye, viticultural scientists and people's breeders.

Mamlakatimizda uzumchilik va vinochilik sohasini kelgusida yanada barqaror rivojlantirish, yangi istiqbolli sanoatbop uzum navlarini ko‘paytirish va yetishtirishni yo‘lga qo‘yish, qayta ishlash korxonalarini xomashyo bazasi bilan ta‘minlashni mustahkamlash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirildi.

O‘zbekistonda bu sohani rivojlantirish maqsadida so‘nggi yillarda tokzorlar maydonini kengaytirish ishlari amalga oshirilmoqda. Intensiv uzum ko‘chatlari yetishtirilmoqda va serhosil navlar ekilmoqda. Uzumchilik tarmog‘i yuqori daromad manbai ekanligi hisobga olinib, respublika hududida so‘nggi to‘rt yilda 52 ming gektarga yaqin yerlarda yangi tokzorlar barpo etila boshlandi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston aholisining uzum mahsulotlariga bo‘lgan talabi ortib, uzumchilik sanoati rivojlanmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi qarorida ko‘rsatilganidek respublikada uzumchilikni rivojlantirish kengashini tashkil etish, 2023-2024 yillarda yangi uzumzorlarni barpo qilish, hududlarda uzum ko‘chatlarini tayyorlash bo‘yicha “in-vitro” laboratoriyalari tashkil qilish asosiy vazifa qilib belgilab olindi.

Uzumchilikni rivojlantirish uchun respublika miqyosida 44 ta tuman tanlab olingan bo‘lib, tumanlar iqlim-sharoitidan kelib chiqib uzum navlarini yetishtirishga ixtisoslashtirilmoqda. Ushbu tumanlar orasida Qashqadaryo viloyatining Kitob, Shahrisabz, G‘uzor va Yakkabog‘ tumanlari ham mavjud bo‘lib, tumanlarda “Oltiariq tajribasi” asosida uzum plantatsiyalari tashkil etilishi ko‘zda tutilgan.

Keyingi o‘rinlarda respublikaning ma‘lum hudud va tumanlarini uzum yetishtirishga ixtisoslashtirish hamda uzumzorlarni barpo qilish uchun eng maqbul maydonlarni belgilash

hamda yer maydonlarini ajratish hamda uzum yetishtirish bo‘yicha xalqimizning asrlar davomida shakllangan milliy dehqonchilik madaniyati, qadriyatlaridan kelib chiqib, uzumchilikni milliy madaniyat sifatida rivojlantirish ko‘rsatib o‘tilgan. Bundan tashqari uzumni yirik maydonlarda, klaster va kooperatsiya usulida yetishtirish, yangi tashabbuskorlarni aniqlash, mahalliy uzum navlarining milliy brendlarini yaratish va eksportni kengaytirish orqali jahon bozorlariga chiqish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rsatib o‘tilgan. Ilmiy asoslangan holda uzum yetishtirish, uning yangi hosildor, danaksiz navlarini yaratish maqsadida uzumchilik ilmiy maktabini rivojlantirish hamda ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasini yo‘lga qo‘yish ushbu ishlarning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Uzumchilik bog‘dorchilikning eng ko‘hna tarmoqlaridan biri bo‘lib, hozirgi davrda ham ko‘pgina mamlakatlarning xalq xo‘jaligida salmoqli o‘rinni egallaydi. Uzumchilik - bog‘dorchilikning tok o‘stirish va uzum yetishtirish bilan shug‘ullanadigan tarmog‘i hisoblanib, aholini yangi uzum, mayiz, vinochilik va konserva sanoatlarini xom ashyo bilan ta‘minlash vazifasini bajaradi. Uzumchilikning 4 ta asosiy tarmog‘i bo‘lib, ular:

- xo‘raki uzum yetishtirish,
- mayiz quritish,
- texnik maqsadlarda uzum yetishtirish (konserva mahsulotlari, sharbatlar, konsentratlar tayyorlash),
- vinochilik (xom ashyo tayyorlash) sohalari hisoblanadi.

O‘rta Osiyo, xususan, O‘zbekistonda uzumchilik uzoq tarixga ega. Uzoq yillar davomida O‘rta Osiyo xalq seleksiyasida juda qimmatli xo‘jalik belgilariga ega bo‘lgan yuzlab navlar yaratilgan. O‘rta Osiyoning deyarli barcha dehqonchilik mintaqalarida, ayniqsa, Farg‘ona va Zarafshon vodiylarida, Toshkent, Xorazm, Qashqadaryo vohalarida ko‘p ekilgan.

Uzum yetishtirish bo‘yicha dunyoning 84 davlatlarida 7,4 mln.ga tok plantatsiyalari mavjud bo‘lib, eng ko‘p mayiz yetishtirish bo‘yicha AQSH, Eron, Turkiya yetakchi o‘rinlarda turadi. 1-jadvalda davlatlar va ularga mos ravishda plantatsiya maydonlari haqida ma‘lumot berilgan.

Jadval 1

Ispaniya	Italiya	Fransiya	Turkiya	Portugaliya
1 mln. 200 ming ga	871 ming ga	870 ming ga	560 ming ga	252 ming ga
AQSH (Kaliforniya shtati)	Ruminiya	Eron	Xitoy	Moldova
357 ming ga	250 ming ga	260 ming ga	243 ming ga	154 ming ga

Uzumchilik sohasidagi ilmiy tadqiqot va amaliyot ishlari 1948-yilda tashkil etilgan hozirgi akademik M.Mirzayev nomidagi Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutida olib borildi va uzumchilikning nazariy va amaliy masalalari, kishmish navlarining hosildorligi hamda g‘ujum ko‘rinishi sifatini oshirishda o‘stiruvchi moddalar ta‘siri (mas, gibberellin) o‘rganilgan, tog va tog‘ oldi shag‘alli yerlarda, Mirzacho‘l va Farg‘ona vodiysida uzumzorlar barpo qilish uslubi ishlab chiqilgan. Institutning Samarqand filialida 100 ga maydonda uzumning 105 navi o‘stiriladigan tajriba maydoni tashkil qilinib, O‘zbekistonda ekiladigan toklarning botanik kolleksiyasi yaratilgan. Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutida hamda uning viloyatlardagi filiallarida, Butunittifoq o‘simlikshunoslik instituti O‘rta Osiyo filialida uzumning O‘zbekiston muskati, G‘alaba, Oktyabr, Xishrov kishmishi, Samarqand kishmishi, Jo‘rauzum, Tarnoye, Rizamat va o‘nlab navlari yaratildi. Bu ishlarda akademik M.Mirzayev, professorlar A.M.Negrul, M.S.Juravel, A.V.Ribakov va R.Musamuhamedov kabi xalq seleksionerlarining hissasi katta bo‘ldi. O‘zbekistonda mavjud tokzorlarning 70% dan ko‘prog‘i Samarqand, Payariq, Ishtixon, Qo‘shrabot, Surxondaryo, Toshkent, Xorazm, Buxoro viloyatlarida joylashganligini hisobga olgan holda respublikada

uzumchilik maydonlarini kengaytirish, hosildorlikni oshirish, jahon bozori talablariga mos mahsulotlar yetishtirishga e‘tibor berilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda uzumchilik sohasini rivojlantirish bo‘yicha belgilangan vazifalarni bajarish orqali uzum yetishtirish hajmi va eksport miqdori yildan-yilga ortib bormoqda. Yer unumdorligini pasayishi, iqlim o‘zgarishi, ekologiyani muvozanatdan chiqishi uzumchilikni rivojlantirishga salbiy ta‘sir ko‘rsatishiga qaramasdan, mehnatning ibratli natijalari Farg‘ona viloyatida yaqqol ko‘rinib turibdi. Respublika bo‘yicha uzum yetishtirishning asosiy hajmi ushbu viloyatga to‘g‘ri keladi. Viloyatning “Oltiariq tajribasi” asosida tashkil qilingan uzum plantatsiyalari hamda “in-vitro” laboratoriyalarida yetishtirilayotgan ko‘chatlarni uzumchilikka moslashtirilgan tumanlarda ekish va parvarishlash ko‘zda tutilgan. Uzumchilikni yurtimizda rivojlantirilishi qishloq xo‘jaligida ishsiz aholining ish bilan ta‘minlanishi, aholining uzum va uzum mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirilishi va ortgan qismini katta miqdorda chetga eksport qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 3-avgustdagi PQ-260 son “2023-2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 2-fevraldagi 51-son “2023-2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasida urug‘chilik va ko‘chat yetishtirishni rivojlantirish Milliy dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan Meva-uzum navlarining Katalogi. Toshkent-2016 [uzum navlari Katalogi 2016.48-63b].

4. Виноградов В.В. XIII Виноградовские чтения Тошкент-Екатеринбург 2017 г. [Виноградов 2017. 4с].